

 MENU

a penado Pavão

opinião como direito

BEM VINDOS

agosto 15, 2013 por a pena do pavão, publicado em uncategorized

Ano 01 – n. 01/2013 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10023163>

Inauguro um novo espaço para apresentar ideias.

Pena do Pavão pretende ser um espaço de discussão sobre assuntos diversos.

Ainda mantenho o blog claudiopavao.blogspot.com, embora direcionado às discussões acadêmicas. Aqui haverá um pouco de tudo. Do Direito à política. Da crônica à poesia.

Espero que gostem pois o propósito é contribuir, de alguma forma, para o aprimoramento das relações humanas, num momento tão conturbado da história

do Brasil. Por isso, sugestões serão bem vindas. A moderação será aliada, pois entendo que muita gente transformou os blogs em cenário de insultos, agressões e infâmias, o que não é, nem nunca será, o meu propósito.

A diversidade humana impõe a percepção democrática, por isso mesmo devendo ser respeitadas todas as matizes ideológicas. Uma coisa é certa: falar para melhorar é o meu propósito. Quem não conseguir sobreviver com a crítica não está preparado para a democracia.

A Pena do Pavão é um blog, às vezes, sem pena de dizer o que é necessário, mas que as conveniências pessoais, ou a distorcida ideia do politicamente correto, não permitem.

Obrigado pela audiência.

A Pena do Pavão

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

PRÓXIMO POST

Carência pública

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaíos

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.